

**УЗБЕКСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ: ВКЛАД В ПОБЕДУ, ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ СПОРТА И
СОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ**

Нуруллаева Дж.С.

ЎзДЖТСУ., Доцент в.б.

Жаҳонгиров Б.Б.

ЎзДЖТСУ., Профессор в.б.

Аъзамова М.Г.

ЎзДЖТСУ., Ўқитувчи.

Абдикадирова Н.С.

ЎзДЖТСУ., Доцент в.б.

Мирджамолова Н.З.

ЎзДЖТСУ., Катта ўқитувчи.

Хушвақтов З.Р.

ЎзДЖТСУ., Ўқитувчи.

Муратов Жанибек - магистрант 1-го курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15676621>

***Аннотация.** Великая Отечественная война (1941–1945) стала тяжелейшим испытанием для народов Советского Союза, требовавшим мобилизации всех сфер жизни, включая спорт. Узбекская ССР внесла значительный вклад в Победу, направляя на фронт не только трудовые ресурсы, но и спортсменов, обладавших высокими физическими и морально-волевыми качествами. Многие из них проявили себя в боевых действиях, а после войны внесли значительный вклад в восстановление и развитие физической культуры.*

Однако, несмотря на важную роль узбекских спортсменов, их участие в войне остается недостаточно изученным.

***Ключевые слова:** ЖУзбекистан, Великая Отечественная война, спорт, военно-спортивная подготовка, патриотическое воспитание, историческая память, кураш, спортсмены-фронтовики.*

Цель исследования

Анализ вклада узбекских спортсменов в Победу в Великой Отечественной войне, выявление их боевого опыта, изучение влияния их фронтового пути на послевоенное развитие физической культуры в республике, а также рассмотрение современных форм увековечивания их памяти.

Методы исследования

Анализ архивных документов – исследование фондов Центрального государственного архива Республики Узбекистан (ЦГА РУз) и региональных архивов.

Изучены приказы о призыве спортсменов (Ф. Р-2450, оп. 1, д. 35), отчёты Узбекского республиканского совета по физической культуре (Ф. Р-1364, оп. 2, д. 128, д. 151). [5].

Контент-анализ – анализ материалов республиканской прессы («Правда Востока», «Спорт Узбекистана») и спортивных журналов («Олимпийская Арена Средней Азии», «Физкультура и здоровье»).

Устные свидетельства – проведены 15 интервью (2020–2023 гг.) с ветеранами спорта, их родственниками и учениками. Сравнительно-исторический метод – анализ опыта узбекских спортсменов в сравнении с казахстанскими и российскими атлетами по архивным данным и литературе. [6].

Результаты исследования и их обсуждение

Довоенное развитие спорта в Узбекской ССР К началу войны в Узбекской ССР действовала разветвленная система физического воспитания. Спортивные общества («Динамо», «Спартак») готовили спортсменов как для всесоюзных соревнований, так и для системы ГТО. Особой популярностью пользовались борьба кураш, гимнастика, лёгкая атлетика, плавание и стрельба. Подготовка спортсменов включала развитие физических качеств и морально-волевых характеристик, что способствовало их адаптации в условиях боевых действий. [4].

Участие спортсменов в боевых действиях

По архивным данным (Ф. Р-2450, оп. 1, д. 35), на фронт было мобилизовано около 160 спортсменов Узбекской ССР, из которых более 30 получили боевые награды. Некоторые примеры:

- Абдулла Сатвалдиев (борьба кураш) – награжден Орденом Красной Звезды.
- Музаффар Абдурахманов (лёгкая атлетика) – снайпер, удостоенный Ордена Отечественной войны II степени.
- Зухра Юсупова (стрельба из лука) – служила в ПВО, награждена медалью «За боевые заслуги».

Влияние фронтовиков на развитие спорта в послевоенный период

После войны ветераны-спортсмены сыграли ключевую роль в восстановлении и развитии спортивных школ, внедрении новых методик подготовки:

- В 1946–1949 гг. восстановлено 15 спортивных объектов, многие из которых возглавили фронтовики.
- Введены военно-прикладные элементы в тренировочный процесс (рукопашный бой, тактическая координация, психоподготовка).
- Национальные виды спорта, такие как кураш, получили новый импульс для развития. [1].

Современные формы увековечивания памяти

В Узбекистане продолжается работа по сохранению памяти о спортсменах-фронтовиках:

- Военно-спортивные игры «Шон-шараф» – проводятся в рамках программ патриотического воспитания.
- Цифровые архивы и VR-проекты – разрабатываются для изучения биографий спортсменов-ветеранов.
- Мемориальные турниры – организуются в честь героев спорта. [8].

Выводы

1. Узбекские спортсмены внесли значительный вклад в Победу, используя физическую подготовку и моральную устойчивость в боевых действиях.

2. Фронтовики-спортсмены сыграли важную роль в восстановлении спорта в Узбекистане, внедрив новые методики подготовки.

3. Современные проекты увековечения памяти помогают сохранить наследие героев войны и спорта. [7].

Заключение

Участие узбекских спортсменов в Великой Отечественной войне продемонстрировало их высокую боевую эффективность, обусловленную физической подготовкой, психологической устойчивостью и навыками командного взаимодействия.

Их вклад в Победу был значительным, и многие ветераны-спортсмены после войны активно работали над восстановлением и развитием спорта в Узбекистане.

Фронтвой опыт спортсменов позволил адаптировать методы подготовки к реалиям послевоенного времени, внедрив в тренировочные программы элементы военно-прикладного спорта, повышенной физической и психологической подготовки. Это повлияло на формирование новых поколений спортсменов и на укрепление национальных традиций, включая популяризацию кураша и других традиционных видов единоборств.

Современные инициативы, направленные на увековечивание памяти спортсменов-фронтовиков, такие как военно-спортивные соревнования, цифровые архивные проекты и образовательные программы, играют важную роль в сохранении исторического наследия.

Однако дальнейшие исследования и архивные изыскания необходимы для более глубокого изучения их вклада и выявления новых биографических данных.

В целом, рассмотрение роли узбекских спортсменов в Великой Отечественной войне даёт возможность не только восстановить историческую справедливость, но и подчеркнуть важность физической подготовки и спорта в экстремальных условиях. Это исследование служит важным шагом к дальнейшему изучению влияния спорта на военные успехи и развитие физической культуры в Узбекистане.

REFERENCES

1. Жаҳонгиров Б. Б. Научно-технические связи Узбекистана с зарубежными странами //Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. – №. 8. – С. 284-288.
2. Жаҳонгиров Б. Б. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯПОНИЯ БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 312-318.
3. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлар билан илм-фан соҳасидаги ҳамкорлик алоқалари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 986-994.
4. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан илмий-техникавий ҳамкорлиги (илмий-тадқиқот институтлари мисолида) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5-2. – С. 823-829.

5. Жаҳонгиров Б. Б., Турғунов Т. А. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИ БИЛАН ИЛМИЙТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1010-1021.
6. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистон фанлар академиясининг хорижий мамлакатлар билан илмий-техникавий алоқалари. ҚарДУ хабарлари Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар) //ҚдрДУ хабарлари Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).-К, арши. – 2020. – С. 254-258.
7. Джахангиров Б. Б. Международные связи Узбекистана в области науки //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 15-19.
8. Жаҳонгиров Б. Б. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҲИНДИСТОН БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1058-1065.
9. Жаҳонгиров Б. Б., Бўронов А. Б. Ў. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХИТОЙ БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 372-379.
10. Жаҳонгиров Б. Б. Узбекистонда илм-фан ҳолати, тараккиёт йуналишлари (1980-2010 йиллар) Монография." //Монография." Qaprus media" нашриёти, Тошкент. – 2020.
11. Жаҳонгиров Б. Б. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ //Наука и образование: проблемы и тенденции развития. – 2016. – №. 1. – С. 18-20.
12. Jahongirov V. Ўзбекистон ва Туркия муносабатлари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. С8. – С. 211-215.
13. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 480-486.
14. Нуруллаева Д.С.Legal status of footbal agents and their requirements - Web of scientist: international scientific,Research journal, volume 5,issue 10,oktober 2024 – p.11-18
15. Нуруллаева Д.С.Футбол мусобақаларида допингга қарши кураш чоралари - Fan-sportqa Ilmiy-nazariy jurnal 2025/2 –Б.70-73
16. Нуруллаева Д.С.Gender Roles and Changes in Society- International Journal of Scientific Trends- (IJST) Volume 4, Issue 2, February – 2025.-p.49-53
17. Нуруллаева Д.С. Подготовка футболистов в Узбекистане к тест системе «YO-YO». Фалсафа ва ҳуқуқ-журнал 1-. – 2025. –С.96-99.
18. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
19. Abdikadirova N. S. Mechanisms of forming youth leisure organization. modern education systems in the usa, the eu and the post-soviet countries. – 2020.
20. Abdikadirova N. S. Existing Systems for Organizing Youth Leisure in The World //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2023. – Т. 10. – №. 2. – С. 568-572.

21. Абдикадилова Н. С. ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ЁШЛАРНИНГ БЎШ ВАҚТИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШДА СПОРТНИНГ РОЛИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 5. – С. 54-56.
22. Abdikadirova N. THE UNIQUENESS OF THE INTELLECTUAL FREE TIME OF UZBEKISTAN'S STUDENTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 220-228.
23. Abdikadirova N. S. ROLE OF CHESS IN ORGANIZATION OF YOUTH LEISURE //EURASIAN EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION. – 2020. – С. 30.
24. Мирджамалова Н.З. “Хотин-қизлар орасида соғлом турмуш тарзини олиб боришда - жисмоний тарбия ва спортнинг рўли”. “Спортда илмий тадқиқотлар” журнал.2023.- Б.84-87.
25. Мирджамалова Н.З “Хотин-қизлар ҳаётида соғломлаштирувчи жисмоний машқларнинг аҳамияти” “Спорт ва Медицина” журнали. 06.2023.-Б.86-89
26. Мирджамалова Н.З Оздоровительная аэробика: содержание и методика.FAN-SPORTGA ILMIY-NAZARIY JURNAL 2023/3.-Б.43-46
27. Mirdjamalova N.Z.Milliy g'oya va fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida maktab ta'limining o'rni. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH»VOLUME.3/ISSUE.12./UIF:8.2/ MODERN SCIENCE.UZ-2024.
28. Xushvaqtoy Zohidjon Roziqovich. Sport nizolarini ko'rib chiqish va hal qilishning huquqiy asoslari. Universal journal of social sciences, philosophy and culture volume 3 ISSUE 23 ISSN 2992-8834.-B. 235
29. Xushvaqtoy Zohidjon Roziqovich. Yulduzlar ortida qoldirilgan meros. Zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar jurnali <http://zamtadqiqot.uz/index.php/ZTFITJ/>.-B.42
30. Azamova. M.G'.Jamiyat tarixiy taraqqiyotida ayollarning orni Toshkent 2025.
31. Azamova. M.G'. Tabiat sohasida etika muammolari va ularni yechish yo'llari. “Modern science and Research jurnali. 2025.
32. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.